

GUÍAS PARA LOS DOCENTES CONOCIENDO EL AULA REMOTA

**UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN**
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Departamento de Tecnologías
de Información y Comunicación

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

**Departamento de Tecnologías
de Información y Comunicación**

AUTORIDADES

RECTOR: Ing. Julio César Medina Gamboa

VICERRECTOR: Dr. Gerardo Carvajal Soria

JEFE DTIC: Ing. Boris Fernando Alfaro Bazán

COORDINADOR:

Boris Fernando Alfaro Bazán

AUTORES:

Boris Fernando Alfaro Bazán

Jesús Gabriel Cuevas Espinoza

Oliver Ordóñez Zurita

Edwin Rudy Quisbert Montalvo

Willy Javier Rocabado Aüe

REVISIÓN:

Willy Javier Rocabado Aüe

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Sara Colque Argote

FOTOGRAFÍAS:

Rocio Aguilar Hinojosa

Contenido

1. Iniciar una clase en un aula remota	3
1.1 Encendido de equipos	3
Encendido de la computadora	3
Encendido del televisor	4
Encendido de la pizarra electrónica	4
1.2 El espacio de trabajo con OBS	5
Configuración del “modo estudio”	6
Cámara virtual	7
Escenas en OBS Studio	9
Escena “Pizarra Electrónica” (Tableta)	10
Escena “Pantalla”	11
Escena “Cámara”	13
Escena “Presentación PDF/PowerPoint/Word”	13
Escena “Navegador”	14
1.3 Pizarra electrónica	15
1.3.1 MyViewBoard Whiteboard	16
1.3.2 GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA CLASE	16
Inicio de “cámara virtual” OBS	16
Configuración de OBS en Google Meet	16
Configuración en Microsoft Teams	18
Grabación	18
2. Durante la clase	20
2.1 My Viewboard Whiteboard	20
3. Para Terminar la clase	24
3.1 YOUTUBE	24
Paso 1: Iniciar sesión con el correo institucional de la UMSS en Google Workspace	24
Paso 2: Crear un canal de YouTube y verificar la cuenta	25
Paso 3: Subir el video y configurar la privacidad	26
Paso 4: Compartir el enlace con los estudiantes	28
Paso 5: Cerrar sesión de tu cuenta de YouTube	28
3.2 Uso de la IA Sansi	29
Paso 1: Interactuar con el Sansi Remoto	29
Paso 2: Iniciar conversación con Sansi remoto	29
Paso 3: Hacer preguntas a Sansi remoto	30
Paso 4: Finalizar la conversación	30
3.3 Cierre de la clase	30
Paso 1: Cierre de los sistemas	30
Paso 2: Equipamiento y cierre del aula remota	31
¿Qué hacer si la computadora no enciende?	31
¿Qué hacer si el televisor no enciende?	32
¿Qué hacer si la pizarra electrónica no enciende?	32
¿Cómo crear una escena?	32
Evaluación de conocimientos	33
PREGUNTAS	33
RESPUESTAS	34

Bienvenida al mundo de las aulas remotas: innovando en la educación para la era digital

Estimados docentes:

En la Universidad Mayor de San Simón, estamos comprometidos con brindar una educación de vanguardia que trascienda las barreras geográficas y físicas y por ello nos complace presentarles Aulas Remotas, un proyecto revolucionario que transformará la forma en que impartimos y recibimos conocimiento.

Impulsados por el documento Lineamientos para la Implementación de Salas de Producción Académica y Aulas Remotas, hemos dado un paso trascendental hacia el futuro de la educación. Estas aulas no son solo un equipamiento tecnológico, sino una nueva forma más cómoda y versátil de impartir clases, brindando una experiencia educativa de clase mundial a nuestros estudiantes, sin importar su ubicación.

Gracias a las mejoras en la conectividad y la integración de nuestro asistente virtual, Sansi, al contexto universitario hemos creado un entorno de aprendizaje enriquecido y sin precedentes. Pero lo más destacable es que las aulas remotas están transformando los procesos de enseñanza y de aprendizaje, abriendo nuevas posibilidades para estudiantes con habilidades diferentes y brindando una solución flexible para aquellos que viven o trabajan lejos de la ciudad de Cochabamba.

Para ustedes, nuestros valiosos docentes, las aulas remotas representan un catalizador de desarrollo profesional: ahora cuentan con herramientas poderosas que les permitirán brindar clases con las mejores herramientas tecnológicas posibles, integrando sus recursos favoritos, su material previamente producido y sus plataformas preferidas. Además, contarán con un programa de capacitación especializado que les proporcionará las técnicas y habilidades necesarias para aprovechar al máximo este nuevo universo de posibilidades.

Las aulas remotas no solo son un conjunto de sistemas y equipamiento, sino una oportunidad para reinventar la forma en que educamos. Contarán con tabletas, televisiones, conexiones de internet de alta velocidad, equipamiento de audio y micrófonos: todas las herramientas necesarias para realizar un trabajo excepcional y mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Juntos, daremos vida a un proyecto que no solo transforma la forma en que educamos, sino que también inspira esperanza y genera un profundo sentido de credibilidad en nuestra comunidad universitaria. Las aulas remotas son el futuro de la educación, y aquí en la Universidad Mayor de San Simón, estamos liderando ese cambio. Únanse a nosotros en este emocionante viaje y descubran el poder de la innovación en la enseñanza.

¡Bienvenidos a las Aulas Remotas!

INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, la educación está experimentando una transformación sin precedentes, las barreras geográficas y las limitaciones físicas ya no son un obstáculo para el acceso al conocimiento. Es en este contexto que surge la idea innovadora de las aulas remotas.

Las aulas remotas se adscriben a un enfoque vanguardista que combina la tecnología de punta con metodologías de enseñanza innovadoras, su objetivo es brindar una experiencia educativa de alta calidad, sin importar la ubicación de los estudiantes o docentes.

Este enfoque se basa en la creación de entornos de aprendizaje virtuales altamente dinámicos, en los que los participantes pueden interactuar en tiempo real, visual, audiovisual o auditivamente. Gracias a las mejoras en la conectividad y los avances en las tecnologías de video y audio, las Aulas Remotas recrean una experiencia similar a la de un aula física tradicional, pero con las ventajas de la flexibilidad y la accesibilidad.

Los docentes disponen de herramientas tecnológicas, como pizarras digitales, opciones para compartir pantallas, recursos multimedia y sistemas de gestión de contenidos. Estas herramientas les permiten impartir clases de manera dinámica y atractiva, manteniendo el interés y la participación de los estudiantes.

Pero las aulas remotas no se limitan únicamente a la tecnología. También implican un cambio en la mentalidad y en las metodologías de enseñanza. Los docentes reciben capacitación especializada para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen estas aulas virtuales, adaptando sus estrategias pedagógicas y fomentando un enfoque más interactivo y colaborativo.

Además, las aulas remotas ofrecen oportunidades únicas para estudiantes

con necesidades especiales o quienes están en situaciones que dificultan su acceso a la educación presencial, al eliminar las barreras geográficas, estas aulas virtuales promueven la inclusión y la equidad en el acceso a la educación al implementar clases híbridas cuando sea necesario con las ventajas tecnológicas que supone cada componente.

Parte del equipo que compone las aulas remotas, y que describiremos en esta guía es el siguiente:

1. Computadora de escritorio PC Core I7 de doceava generación.
2. Tableta denominada en todo el documento como “pizarra electrónica”, diseñada específicamente para fines educativos por la empresa ViewSonic.
3. Televisor o televisores (dependiendo del aula) Samsung de 65 pulgadas y con resolución de 4K

A continuación, exploraremos el proceso más elemental que se puede llevar a cabo con este equipo, detallando las actividades que se muestran en la figura:

El reto de dar clases en aulas remotas

El reto al que nos enfrentamos como docentes al entrar a un aula remota es muy grande y requiere de los docentes no solamente una apertura hacia el uso de nuevas herramientas físicas y digitales, sino y sobre todo un cambio en la manera de plantear la experiencia de aula para los estudiantes.

La principal desventaja que tiene la educación virtual es la sensación de aislamiento que puede experimentar el estudiante que se encuentra lejos de aula, por ello es necesario que los docentes realicen algunas adaptaciones a su metodología de enseñanza. De la misma manera, los estudiantes tienen que asumir una actitud muy activa en las actividades propuestas. Solamente con un cambio de mentalidad en los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje podremos mejorar la formación en nuestra universidad.

El diseño y la enseñanza de clases virtuales o mixtas, que como en el caso de las aulas remotas puede tener estudiantes de manera presencial y virtual al mismo tiempo, requiere que los educadores presten atención a ciertos factores con el fin de asegurarse de que las lecciones sean efectivas y significativas en cuanto a la educación.

En primer lugar, un profesor competente debe estar muy informado acerca de las herramientas tecnológicas que se encuentran a su disposición y esta guía es un primer paso, un segundo paso debería acercarse a las aulas remotas que ya están instaladas en la UMSS y ver el equipamiento. De esta manera el docente se familiarizaría con el uso de las aplicaciones de videoconferencia, con el uso de pizarras virtuales, grabación de clases, sistemas de gestión del aprendizaje y otros recursos multimedia.

En segundo lugar, el docente tiene que ajustar su estilo de enseñanza al entorno mixto. En este caso, implica ser más claro y preciso acerca de la información presentada y exigir estructura y claridad por parte del estudiante en la devolución.

En tercer lugar, es necesario que las clases sean lo más interactivas y dinámicas posibles y para ello el docente puede utilizar no solamente las aplicaciones que se encuentran descritas en esta guía, sino explorar diferentes actividades en línea y ejercicios interactivos para mantener la atención de los estudiantes tanto presentes en el aula, como aquellos que están de manera virtual. Además, hay que establecer las expectativas para la comunicación y la disponibilidad del docente para responder preguntas y dar apoyo fuera del horario de clase.

Para lograr lo anterior, la planificación cuidadosa del contenido de la clase es esencial pues ayuda a mantener el interés y la atención de los estudiantes. El docente debe seleccionar y organizar el material de manera que sea relevante, estimulante y fácilmente accesible para los estudiantes.

El orden de las actividades también es relevante, si se decide trabajar con clase invertida, es necesario que se envíen los materiales y las consignas claras antes de la sesión. Si se decide aplicar una clase de orden regular, se debe tomar en cuenta que los estudiantes deben tener tiempo para asimilar los contenidos, espacios para reflexionar y también tiempo para participar. Esto puede implicar el uso de recursos multimedia, como videos, imágenes y simulaciones, para enriquecer la experiencia de aprendizaje y facilitar la comprensión de conceptos complejos. Otro aspecto importante para considerar es la inclusión de técnicas para fomentar la interacción y la colaboración entre los estudiantes.

Por último, pero no menos importante, el docente debe estar preparado para enfrentar desafíos técnicos y logísticos que puedan surgir durante la clase. Esto puede incluir problemas de conectividad, dificultades técnicas con las herramientas utilizadas o la necesidad de adaptar rápidamente la planificación en función de las necesidades y el progreso de los estudiantes.

Con estas consideraciones, estamos listos para saber qué debemos hacer al entrar al aula remota...

1. Iniciar una clase en un aula remota

En esta sección, vamos a explorar cómo utilizamos una parte del equipamiento disponible en las aulas remotas. Aunque estos entornos son muy flexibles y permiten una variedad infinita de configuraciones y utilidades, nos centraremos en preparar el aula para organizar aplicaciones como presentaciones, la cámara, software específico que utilizaremos, la pizarra electrónica, entre otros aspectos. También veremos cómo grabar nuestras clases para almacenarlas y permitir, posteriormente, el acceso de nuestros estudiantes, o bien, transmitir la clase en vivo.

Es importante tener en cuenta que esta es una configuración recomendada, pero las aulas remotas no se limitan a una única acción ni a una sola forma de uso.

1.1 Encendido de equipos

Los equipos que deben encenderse para el uso de las aulas remotas son los siguientes: la computadora, la pizarra electrónica y el televisor. Estos dispositivos son fundamentales para garantizar un entorno educativo completo y funcional en el contexto de la enseñanza a distancia.

La computadora es el núcleo de la operación, ya que es desde este dispositivo que se ejecutan las aplicaciones y se realiza la interacción con los estudiantes. La pizarra electrónica proporciona una herramienta visual clave para la explicación de conceptos y la resolución de ejercicios, facilitando la comprensión de los estudiantes. Por su parte, el televisor puede utilizarse para mostrar contenido multimedia de apoyo, como videos educativos o presentaciones.

Es esencial asegurarse de encender correctamente estos equipos antes de comenzar la clase, para garantizar un desarrollo fluido y eficiente de las actividades educativas en el entorno remoto.

1.1 Computadora, pizarra electrónica y televisor. Fuente composición propia con imágenes de: <https://support.hp.com/ar-es/document/c06404671>; <https://www.viewsonic.com/la/ifp2410.html>

Encendido de la computadora

Encendido del monitor: Presione el botón de encendido que se encuentra en la parte inferior derecha del monitor.

Figura 1.2 Monitor HP (1) botón de encendido. Fuente: <https://support.hp.com/wcc-assets/document/images/808/c05561261.jpg>

Encendido de la CPU: Presionar el botón de encendido que se encuentra en la parte superior derecha del CPU como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 1.3 Ubicación del botón de encendido de la CPU Fuente: <https://kaas.hpcloud.hp.com/PROD/v2/renderbinary/6181915/6184075/com-win-dt-p-hp-pro-sff-400-g9-jenga-product-specification/com-hp-pro-sff-400-g9-product-image>

El sistema operativo (Windows 11) se iniciará, es importante que el o los televisores estén encendidos. Si no lo están asegúrese de encenderlos, lo mismo que el monitor de la CPU.

Encendido del televisor

Para encender el o los televisores, Tome el control remoto respectivo (de cada televisor) y presione el botón de encendido en el control remoto. Suele ser un botón grande con un símbolo de encendido (es un círculo con una línea vertical en el centro).

Figura 1.4 Control remoto del televisor Samsung. Fuente: <https://www.tvhifipro.com/wp-content/uploads/2022/05/Nuevo-mando-Eco-solar-2022-de-Samsung.jpg>

También puede encenderse presionando el botón de encendido que se encuentra en la parte inferior derecha de cada televisor

Encendido de la pizarra electrónica

Para encender la pizarra electrónica (ViewSonic) se debe presionar el botón de encendido que se encuentra en la parte inferior derecha como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.5 Detalle del botón de encendido de la pizarra electrónica ViewSonic Fuente: <https://www.viewsonic.com/la/ifp2410.html>

Una vez presionado el botón de encendido, el sistema operativo de la pizarra electrónica se cargará y se podrá ver la pantalla de inicio.

Figura 1.6 Pantalla de inicio de la pizarra electrónica. Fuente: <https://www.viewsonic.com/la/ifp2410.html>

1.2 El espacio de trabajo con OBS

OBS (Open Broadcaster Software) es una aplicación de código abierto y gratuita que se utiliza para grabar y transmitir videos por internet. En el ámbito de las aulas remotas, esta herramienta proporciona una gran versatilidad al permitirnos crear una cámara virtual. Esto es útil para mostrar eficazmente diversos elementos como presentaciones, programas, páginas web, la cámara del dispositivo, y muchos otros recursos que enriquecen la experiencia de enseñanza y aprendizaje en línea.

1 Programa de transmisión abierto

Al utilizar OBS en un entorno educativo remoto, podemos optimizar la visualización y la interacción con los contenidos, lo que mejora significativamente la comprensión y el compromiso de los estudiantes. Para iniciar el programa OBS, simplemente debe buscar y hacer clic en el icono de "OBS Studio", el cual se encuentra representado como se muestra en la imagen adjunta.

Figura 1.2.1 detalle del icono OBS Studio que se encuentra en la barra inferior de la pantalla principal de Windows. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se abrirá la ventana de OBS Studio

Figura 1.2.2 Pantalla de inicio de OBS Studio. Fuente: Elaboración propia

Configuración del “modo estudio”

El “modo estudio” de OBS ofrece varias ventajas significativas para los docentes en el contexto de las aulas remotas:

Gestión de múltiples fuentes: permite al docente manejar y alternar entre diferentes fuentes de manera fluida, como presentaciones, programas en ejecución, cámaras, pizarras electrónicas, entre otros. Esto facilita la transición entre contenidos y mejora la presentación de la información.

Personalización de la pantalla: en este modo el docente puede organizar y personalizar la disposición de los elementos en pantalla, como redimensionar ventanas, agregar overlays, e incluso integrar imágenes o gráficos relevantes para la clase. Esto contribuye a una presentación más profesional y atractiva para los estudiantes.

Previsualización y ajustes en tiempo real: el “modo estudio” permite al docente previsualizar cómo se verán los elementos antes de transmitirlos, lo que facilita realizar ajustes y mejoras en tiempo real para garantizar una presentación óptima y libre de errores.

Control de transiciones y efectos: con esta funcionalidad, el docente puede controlar las transiciones entre diferentes fuentes, aplicar efectos como fundidos o superposiciones, y crear una experiencia visual dinámica que mantenga la atención de los estudiantes.

Grabación y almacenamiento: El “modo estudio” también facilita la grabación de las clases para su posterior almacenamiento y acceso por parte de los estudiantes. Esto permite revisar el material en cualquier momento y favorece la disponibilidad de recursos educativos para repasar o estudiar.

Figura 1.2.3 OBS en modo estudio. Fuente: Elaboración propia

En el "modo estudio" de OBS, se presentan dos pantallas simultáneas: la "Vista Previa" a la izquierda y la ventana "Programa" a la derecha. La pestaña correspondiente al "modo estudio" se destaca en color azul, como se ilustra en la figura 1.10.

Para continuar, es crucial configurar la salida del "Programa" para la visualización en los televisores. Esto se logra al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la pantalla "Programa" (representada como un proyector de pantalla completa) y seleccionar el televisor específico, por ejemplo, "Samsung", tal como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 1.2.4 Habilitación de los televisores como pantalla de salida del OBS. Fuente: Elaboración propia

Este paso asegura que el contenido transmitido a través de OBS se visualice correctamente en el televisor designado, optimizando así la experiencia de visualización para los espectadores en un entorno de aula remota.

Al seleccionar "Samsung BU8000" (en algunas ocasiones, al seleccionar la pantalla, aparecerá adicionalmente otro nombre distinto al de Samsung o HP, en esos casos se debe elegir esa otra opción) como proyector de pantalla completa, todo lo que se muestre en la pantalla "Programa" del OBS se mostrará en los televisores.

Cámara virtual

Para poder utilizar la salida (Programa) del OBS como cámara virtual se debe habilitar la misma haciendo clic en la pestaña "iniciar cámara virtual" como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.2.5 Inicio de cámara virtual en el menú de controles de OBS. Fuente: elaboración propia

Figura 1.2.6 Cámara virtual activa. Fuente: elaboración propia

En la figura 1.2.6 se puede observar las pestañas habilitadas de "modo estudio" y cámara virtual, en este caso ya está en funcionamiento esto se puede entender debido a que esta resaltado en color azul e indica la pestaña "detener cámara Virtual". Esto permitirá a las diferentes aplicaciones de reunión reconocer la salida del OBS como una cámara.

Para asegurarse de que la salida de audio del OBS este configurada como micrófono en la aplicación de reunión (Google Meet, Microsoft Teams u otro), se debe verificar en la pestaña de ajustes, en la sección de audio, que este seleccionado "CABLE INPUT" como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.2.7 Configuración de salida de audio del OBS. Fuente: Elaboración Propia

Para iniciar la grabación antes de empezar la clase, se debe hacer clic sobre la pestaña de "iniciar grabación" esto resaltará la pestaña en color azul y su título cambiará a "detener grabación".

1.2.8 Panel de control del OBS con las pestañas de "grabación", "cámara virtual" y "modo estudio" habilitadas. Fuente: Elaboración propia

Escenas en OBS Studio

En OBS, una escena es una configuración que agrupa y organiza diversas fuentes de vídeo, audio y otros elementos visuales para crear una composición visual específica durante una transmisión en vivo o una grabación. En términos más simples: una escena es como una página en blanco sobre la que puedes colocar diferentes elementos para mostrar durante tu emisión.

Cada escena en OBS puede contener múltiples fuentes, como cámaras web, capturas de pantalla, imágenes, vídeos, texto superpuesto, overlays, entre otros. Estas fuentes se pueden organizar, redimensionar y configurar dentro de la escena según las necesidades del usuario. Además, OBS permite cambiar de una escena a otra de manera fluida durante la transmisión, lo que posibilita alternar entre diferentes configuraciones de visualización.

Las escenas son fundamentales en OBS porque te permiten crear y diseñar la apariencia visual de tu emisión o grabación. Por ejemplo, puedes tener una escena para mostrar tu cámara web mientras compartes una presentación en otra escena, y luego cambiar a una tercera escena para mostrar una pizarra electrónica o un video pregrabado. Esto hace que las transiciones entre diferentes tipos de contenido sean suaves y profesionales.

El menú de "escena" en OBS, se encuentra en la parte inferior izquierda, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.2.9 Ventana de "escenas" de OBS. Fuente: Elaboración propia

Cada escena puede contener múltiples fuentes, como:

- Capturas de pantalla.
- Cámaras web.
- Imágenes estáticas.
- Videos.
- Texto superpuesto.
- Fuentes de audio.

La capacidad de cambiar entre diferentes escenas durante una transmisión o grabación permite cambiar rápidamente lo que están mostrando en pantalla sin tener que reconfigurar manualmente cada fuente.

Para facilitar el uso de las aulas remotas, se crearon 5 distintas escenas que son:

- Pizarra Electrónica
- Cámara
- Presentación PDF/ PowerPoint / Word
- Navegador

Escena “Pizarra Electrónica” (Tableta)

Figura 1.2.10 Menú de “Escenas” en la consola de OBS. Fuente: Elaboración propia

Para mostrar la pantalla de la pizarra electrónica en los televisores y en las aplicaciones de clases virtuales, se debe hacer clic sobre la escena y posteriormente hacer clic en la pestaña de transición, esto hará que la pantalla de la pizarra se muestre en la pantalla “programa” del OBS y consecuentemente en el o los televisores, y así mismo en la cámara virtual.

Figura 1.2.11 Elegir primero la escena y posteriormente “transición”. Fuente: Elaboración propia

Primero elegir la escena y luego transición para que la imagen de la escena se muestre tanto en la pantalla de programa como en la cámara virtual

Escena "Pantalla"

Figura 1.2.12 escena "pantalla" en el menú Escenas. Fuente: Elaboración propia

Para mostrar la pantalla de la computadora en los televisores y en las aplicaciones de clases virtuales, se debe hacer clic sobre la escena "Pantalla" y posteriormente hacer clic en la pestaña de transición, esto hará que la pantalla de la computadora se muestre en la pantalla "Programa" del OBS y consecuentemente en el o los televisores, y así mismo en la cámara virtual, finalmente, ya se comparte la pantalla de la computadora.

Figura 1.2.13, Se ve que la pantalla se muestra en la ventana Programa. Fuente: elaboración Propia

Escena "Cámara"

Figura 1.2.14, Escena Cámara. Fuente: Elaboración propia

Para mostrar la cámara, se debe seleccionar la escena "cámara" y posteriormente hacer clic en la pestaña de **"transición"**, esto hará que la cámara se muestre en la pantalla "programa" del OBS y consecuentemente en el o los televisores, y así mismo en la cámara virtual.

Figura 1.2.15 la cámara WEB está saliendo en la ventana "programa". Fuente: elaboración propia

Escena "Presentación PDF/PowerPoint/Word"

Para usar esta escena, abrir el archivo PowerPoint que desea mostrar, luego, realizar la siguiente configuración en PowerPoint.

En la pestaña de "presentación con diapositivas", elegir "configuración de la presentación con diapositivas", se abrirá una ventana en la que se debe seleccionar la casilla de "examinada de forma individual (ventana)" y luego aceptar como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.2.16 Configuración de presentación en PowerPoint necesaria para ingresarla en OBS. Fuente: Elaboración propia

Presionar F5 para empezar la presentación y reducir el tamaño de la ventana sin minimizarla, después, seleccione la escena de captura de ventana y elija la opción que corresponda a PowerPoint, luego ajustar el tamaño de la fuente a la pantalla, para eso en la ventana de previo en la que se muestra la imagen de la presentación hacer clic con el ratón y presionar "control + f", esto ajustará la pantalla automáticamente.

Como en cualquier escena para mostrar la presentación se hace clic en "presentación"

Figura 1.2.17 Ventana de presentación de PowerPoint. Fuente: Elaboración propia

Escena "Navegador"

Figura 1.2.18 Escena Navegador. Fuente: Elaboración propia

Para configurar la escena de navegador, antes debe abrir la página que desea mostrar en el navegador por defecto de su computadora y copiar el enlace.

En OBS elija la escena "Navegador" y haga clic en el icono configuración de la fuente. Aparecerá la siguiente imagen:

Figura 1.2.19 configuración de fuente "navegador". Fuente: elaboración propia

El enlace copiado anteriormente (página web que se desea mostrar) debe pegarse en "URL" y la configuración de ancho debe estar en 1920 píxeles, alto en 1080 píxeles y aceptar, se cerrará la ventana de configuración y el video comenzará a reproducirse en la ventana de previo, para ponerlo en pausa o elegir otras acciones elegir la opción de interactuar que se encuentra justo debajo de la ventana de previo, eso abrirá una ventana pequeña en la que el mouse podrá interactuar con las opciones de la página web. Realizado el procedimiento anterior, podrá mostrar la página web haciendo clic en transición.

Figura 1.2.20 La ventana programa está mostrando el contenido de la escena Navegador. Fuente: Elaboración propia

1.3 Pizarra electrónica

Después de haber encendido la pizarra electrónica aparecerá la siguiente imagen:

Figura 1.3.1 pantalla principal de la pizarra electrónica. Fuente: captura de pantalla, elaboración propia

La pizarra electrónica es un dispositivo especialmente diseñado para su uso en entornos educativos. Viene equipada de fábrica con aplicaciones específicas para la educación, como la aplicación "ViewBoard", que ofrece una amplia gama de herramientas muy útiles para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1.3.1 MyViewBoard Whiteboard

Haciendo uso del lápiz capacitivo elegimos la aplicación (myViewBoard Whiteboard) que aparece en el menú de inicio de la pizarra.

Una vez abierta la aplicación se mostrará la siguiente pantalla, en la que se solicita el inicio de sesión:

Figura 1.3.1.1 Una vez abierto myViewboard Whiteboard muestra esta imagen en la pantalla. solicita que se inicie sesión. Fuente: captura de pantalla, elaboración propia

La ventana de solicitud de sesión debe cerrarse pulsando sobre la X ya que no es necesario iniciar sesión.

Debe tenerse en cuenta que la "pizarra" (tableta) cuenta con diferentes aplicaciones, pero myViewBoard Whiteboard es la aplicación más apropiada para este uso.

1.3.2 GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA CLASE

Inicio de "cámara virtual" OBS

Para la transmisión y grabación en OBS debe que tener en cuenta que se grabará y se transmitirá todo lo que se muestre en la ventana "programa".

Configuración de OBS en Google Meet

Para el funcionamiento de OBS como cámara en Google Meet deben estar configuradas las escenas, fuentes y activada la **cámara** virtual indicadas previamente.

A continuación, se debe ingresar a "Google meet" y realizar la siguiente configuración:

En la configuración de cámara, elija "OBS Virtual Camera". Esto mostrará inmediatamente la imagen de la ventana "programa" de OBS.

Figura 1.3.2.1 elegir la cámara "OBS Virtual Camera" en el menú cámara de Google Meet. Fuente: Elaboración propia

La imagen aparecerá volcada horizontalmente, pero esto no afectará a las personas que ingresen a la reunión, ellos podrán verla de manera normal. Posteriormente, se debe configurar la entrada de audio (micrófono en Google Meet) como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.3.2.2 Elegir "Cable Output (VB-Audio Virtual Cable)" en el menú de micrófono de Google Meet. Fuente: Elaboración propia

En la opción que corresponde a configuración de micrófono se elige "CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable)" como se muestra en la figura anterior. Esto permitirá que el audio de las escenas de OBS y el micrófono incluido sea escuchado por las personas que estén conectadas en la reunión de Google Meet.

Configuración en Microsoft Teams

Luego de abrir Microsoft Teams, se hace clic en Configuración, luego en Dispositivos y se selecciona Cámara virtual OBS como en la siguiente imagen:

Figura 1.3.2.3 configuración de cámara en Microsoft Teams. Fuente: elaboración propia

Al habilitar la cámara mostrará la imagen de la ventana "programa" de OBS.

Posteriormente, se configura el micrófono, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.3.2.4 Configuración de sonido en Microsoft Teams. Fuente: Elaboración propia

Grabación

OBS cuenta con una herramienta que permite realizar la grabación de la ventana predefinida. En este caso se realizará la grabación de la ventana "Programa" de tal manera que la clase completa se podrá grabar y posteriormente compartir. Poco antes de empezar la clase, simplemente se debe habilitar la opción de iniciar grabación en el menú de control del OBS como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.3.2.5 Menú de controles, detalle de la función de grabación. Una vez iniciada a grabación la opción cambia a "Detener grabación"

La grabación comenzará y cambiará la opción de "Iniciar Grabación" a "Detener Grabación", una vez finalizada la clase se debe detener la grabación. Para encontrar la grabación buscar en la carpeta de "Vídeos" abriendo el explorador de archivos.

Figura 1.3.2.6 Los archivos generados por la grabación se encuentran por defecto en la carpeta "Vídeos" de Windows. Fuente: elaboración propia

2. Durante la clase

La pizarra electrónica es una herramienta versátil que ofrece numerosas ventajas. Si está acostumbrado a trabajar con pizarras convencionales, con un poco de práctica podrá aprovechar al máximo las capacidades de la pizarra electrónica. Entre estas ventajas se incluyen la capacidad de realizar trazos definidos por software, la incorporación de imágenes, vídeos y otros elementos directamente en el espacio de la pizarra. Además, permite guardar el progreso de la clase en formatos como archivos .pdf, facilitando la revisión por parte de los estudiantes.

Es crucial aprovechar estas herramientas para beneficiar a los estudiantes con diversas habilidades. Es útil considerar que los estudiantes pueden seguir las transmisiones desde sus dispositivos móviles, dado que las aulas remotas tienen conexión de Wifi de alta velocidad. Las dificultades visuales o auditivas pueden superarse fácilmente al tener la imagen proyectada a pocos centímetros de los estudiantes y al proporcionarles audífonos para escuchar la lección con claridad.

Estas son solo algunas de las posibilidades que se explorarán en guías posteriores, combinadas con técnicas para maximizar su aprovechamiento. En esta guía nos centraremos en el uso de una de las opciones incorporadas en la tableta: ViewBoard, una aplicación optimizada para la pizarra electrónica. También puede considerar otras opciones como Google Jamboard, Microsoft Whiteboard u OpenBoard, según sus preferencias y necesidades específicas.

2.1 My Viewboard Whiteboard

Al momento de iniciar la aplicación My Viewboard Whiteboard (pizarra electrónica) también se abrirá una ventana de registro, esta debe cerrarse (x) quedando la pantalla como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2.1.1 Pantalla principal de My Viewboard Whiteboard. Fuente: captura de pantalla, elaboración propia

Para fines explicativos de este punto en adelante se denominará a la aplicación "My Viewboard Whiteboard" como pizarra electrónica.

En la parte inferior se encuentra el menú que será de utilidad cuando se esté trabajando con la pizarra.

Figura 2.1.2 Menú de Herramientas de la pizarra electrónica. Fuente: elaboración propia

De izquierda a derecha tenemos:

Habilitación y manejo de presentaciones inalámbricas (esta función solo está disponible bajo pago mensual o anual).

Captura de pantalla y grabación de audio y video. Esta opción permite realizar grabaciones de todo lo que se haga en la pizarra y luego se guarda en la memoria.

Mover la barra de herramientas, esta opción permite mover la barra de herramientas a los lados de la pantalla o la parte superior

Guardar pizarra, recuperar pizarra, exportar, imprimir y compartir. Algunas de las opciones no están disponibles en la versión estándar como la exportación en .pdf.

Guardar pizarra, recuperar pizarra, exportar, imprimir y compartir. Algunas de las opciones no están disponibles en la versión estándar como la exportación en .pdf.

Figura 2.1.3 Menú "Magic box". Fuente: elaboración propia

Con esta herramienta es posible explorar tanto el almacenamiento interno como el externo que estuviese conectado al equipo. Así se puede añadir a la pizarra elementos como video, audio, imágenes, documentos y otros, solo seleccionándolos y arrastrándolos a la pizarra.

Notas adhesivas de colores para insertarlas a las diferentes pizarras en las que se puede añadir texto.

Set de herramientas que incluye un dado aleatorio, una regla, una escuadra, un transportador y un compás que pueden ser utilizados para realizar trazos si se requiere.

Navegador, permite añadir páginas web y contenidos desde internet a la pizarra

Navegador, permite añadir páginas web y contenidos desde internet a la pizarra

Permite visualizar contenidos libres de YouTube.

Permite añadir imágenes desde internet a la pizarra. Debe tenerse en cuenta que lo que esté buscando debe estar escrito, en lo posible, en inglés.

Recupera documentos que usted o los participantes hayan compartido con la aplicación "Companion" que funciona con una suscripción de pago anual.

Herramienta para seleccionar una determinada pizarra y hacer zoom, de igual manera para hacer zoom simplemente se pueden usar dos dedos. Esta herramienta es útil cuando no se está usando la aplicación en una pantalla táctil.

Herramienta de selección, una vez elegida esta herramienta basta con hacer clic sobre el elemento y se selecciona automáticamente, luego se desplegará otro menú que permite borrar, hacer cortes, ampliar, copiar, entre otras.

Dibujar y escribir con la mano, dispone además opciones en las que se puede elegir diferentes colores y grosores de las puntas, esas opciones están disponibles luego de un segundo toque en la opción.

Borrador, permite eliminar trazos o sectores de la pizarra, al seleccionarla se tienen tres opciones, la primera funciona por defecto, pero si se quiere limpiar la pizarra por completo se debe elegir la opción con forma de basurero y la pantalla completa se limpiará.

Herramienta muy útil para realizar trazos de figuras geométricas en dos y tres dimensiones, para desplegar el menú completo se debe dar dos toques sobre la opción, luego elegir el tipo de trazo, también se permite elegir el color y el grosor del trazo que se vaya a realizar.

Figura 2.1.4 Menú de Herramientas Geométricas. Fuente: captura de pantalla, elaboración propia

T

Editor de texto, al elegir la opción y posteriormente elegir la posición donde queremos colocar el texto, luego se abrirá el cuadro de texto en el que podemos escribir y definir el tipo, tamaño, estilo y otras opciones para el texto que se quiera escribir.

Undo/Redo, deshacer y rehacer la última acción.

Las herramientas anteriores son muy útiles para usar la pizarra, pero no es la única aplicación que puede funcionar en la tableta, hay muchas aplicaciones educativas que pueden instalarse, de conocer alguna otra, por favor póngase en contacto con el responsable de la UTI y solicite su instalación.

La pizarra cuenta además con otro menú que sirve para trabajar con diferentes "pizarras", por ejemplo, si se desarrolla una explicación en una pizarra completa, pero ya no se cuenta con espacio para seguir trabajando, es posible abrir toda una serie de pizarras nuevas sin tener que borrar las anteriores, y para mostrar procesos o partes anteriores simplemente se navega por las diferentes pizarras. A continuación, se muestran las herramientas de pizarras (canvas)

Figura 2.1.5 Vista del menú de pizarras. Fuente: captura de pantalla, elaboración propia

Movimiento, esta opción permite mover todo el menú sobre la pantalla, se usa en caso de que la parte en la que se encuentra por defecto es necesaria para mostrar o colocar algún objeto ahí.

Esta opción permite maximizar la pantalla de modo que se muestren solo los menús esenciales, presionando nuevamente en la opción se restablece la pantalla a su opción por defecto.

Flechas de desplazamiento entre las diferentes pizarras.

Opción para añadir pizarras. Si es necesario al elegir esta opción se abrirá una nueva pizarra en blanco.

Esta opción muestra la cantidad de pizarras creadas, si se la elige, se desplegará un menú de pequeños cuadros a la derecha en el que se pueden ver las pizarras en orden, pero además se puede cambiar el orden, si así lo requiere.

Para contar con las herramientas completas el uso de la pizarra electrónica, puede complementarse con el OBS y la PC ya que el OBS tiene la capacidad de incluir como fuentes en sus diferentes escenas: ventanas, pantallas, cámaras y otros. Si se cuenta con un programa especial en la PC del tipo que fuere, la pantalla principal de ese programa se puede mostrar a través de OBS en las pantallas, como también en la aplicación de reunión que se esté utilizando, de esa manera tanto quienes estén presentes como quienes estén conectados de manera remota podrán observar todo lo que se haga en la pizarra como en diferentes escenas y fuentes del OBS con imagen y sonido.

Así mismo el docente puede invitar en la reunión a estudiantes u otros expositores a realizar presentaciones para todos los participantes, tanto presenciales como virtuales e interactuar con ellos.

3. Para Terminar la clase

Ahora que hemos concluido nuestra sesión de clase, es el momento de preparar nuestro ambiente para el siguiente usuario y dejar todo en orden. Esto implica cerrar los programas que utilizamos durante la clase, apagar el equipamiento y asegurarnos de que el aula quede en las mismas condiciones en las que la encontramos para el próximo colega que utilizará el espacio.

Es importante recordar que mantener el orden y la limpieza del entorno de trabajo es fundamental para garantizar una transición fluida entre sesiones y brindar un ambiente óptimo para el aprendizaje. Además, al cerrar los programas y apagar el equipamiento de manera adecuada, contribuimos a prolongar su vida útil y a ahorrar energía.

Antes de finalizar, es recomendable revisar que no hayamos dejado ningún documento personal o información confidencial en los dispositivos utilizados durante la clase, para asegurar la privacidad y seguridad de los datos. Con estos pasos, aseguramos una experiencia positiva tanto para nosotros como para los siguientes usuarios del aula remota.

3.1 YOUTUBE

Paso 1: Iniciar sesión con el correo institucional de la UMSS en Google Workspace

1. Diríjase a la página principal de YouTube: youtube.com.

Figura 3.1.1 Pantalla principal de YOUTUBE. Fuente: captura de pantalla, elaboración propia

2. Haga clic en el botón "Acceder" en la esquina superior derecha.

3. Si ya tiene una cuenta iniciada, Seleccione "Usar otra cuenta".

4. Ingrese con su dirección de correo electrónico institucional de Google Workspace en el formato adecuado, por ejemplo, tuusuario@umss.edu

5. Siga las instrucciones para ingresar tu contraseña asociada con tu cuenta de Google Workspace.

Paso 2: Crear un canal de YouTube y verificar la cuenta

6. Después de iniciar sesión, haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha y selecciona **“Crear un canal”** (si aún no tienes un canal) o **“Tu canal”** (si ya tienes un canal, pero deseas configurar uno nuevo para fines educativos).

7. Sigue las instrucciones para completar la configuración básica de tu canal, incluyendo la elección de un nombre y una imagen de perfil.

8. Dirígete a youtube.com/verify y sigue las instrucciones para verificar tu cuenta y activar la capacidad de subir videos de más de 1 hora de duración.

✔ **Número de teléfono verificado**
¡Enhorabuena! Se ha verificado tu número de teléfono.

Paso 3: Subir el video y configurar la privacidad

9. En el panel de YouTube, haz clic en el ícono de la cámara con el signo más (+) en la esquina superior derecha y selecciona "Subir videos".

10. Selecciona el archivo de video de tu clase grabada desde tu computadora y espera a que se cargue.

11. Mientras se carga, puedes agregar detalles como título, descripción y etiquetas para ayudar a los espectadores a encontrar tu video.

12. En la parte de Audiencia deberá marcar la opción de "No, no está creado para niños"

13. Una vez que el video se haya cargado por completo, haz clic en "Siguiente" en la parte inferior derecha, hasta llegar a la pestaña de Visibilidad.

14. En la página de detalles del video, desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección "Visibilidad".

15. Haz clic en el menú desplegable y selecciona "Oculto" para configurar la privacidad del video.

16. Haz clic en "Guardar" en la esquina superior derecha.

Paso 4: Compartir el enlace con los estudiantes

17. Copia el enlace único del video que se encuentra en la pestaña de Contenido en YouTube Studio.

18. Abre la plataforma de comunicación que utilices para interactuar con tus estudiantes.

19. Crea un nuevo mensaje y pega el enlace del video en el cuerpo del mensaje.

20. Explica a tus estudiantes que el video está en modo oculto y que solo podrán acceder a él a través del enlace proporcionado.

21. Envía el mensaje a tus estudiantes.

Paso 5: Cerrar sesión de tu cuenta de YouTube

22. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha de la pantalla de YouTube.

23. Selecciona "Cerrar sesión" en el menú desplegable.
24. Esto cerrará la sesión de tu cuenta y te llevará de vuelta a la página de inicio de YouTube.

3.2 Uso de la IA Sansi

En caso de necesidad de ayuda en la misma clase, hemos desarrollado un asistente virtual que, con el apoyo de inteligencia artificial diseñada para nuestra universidad, responderá sobre el uso de cualquier herramienta de las aulas remotas. A continuación, te mostramos cómo interactuar con él.

Paso 1: Interactuar con el Sansi Remoto

1. Haz clic en el siguiente enlace para abrir el "Sansi remoto" en Telegram: https://t.me/SansiRemoto_bot o en el buscador de Telegram busque: "Sansi remoto"

2. Se abrirá una conversación con el chat de "Sansi remoto" en tu aplicación de Telegram.

Paso 2: Iniciar conversación con Sansi remoto

3. En la conversación con el "Sansi remoto", haz clic en el botón "Iniciar" para comenzar con la interacción.

- Este paso es crucial para que el "Sansi remoto" esté activo y listo para responder a tus preguntas.

Paso 3: Hacer preguntas a Sansi remoto

- Escribe tu pregunta en el campo de mensajes del Chat de "Sansi remoto" y envíala.

- El "Sansi remoto" procesará tu pregunta y te proporcionará una respuesta automática con base en sus conocimientos.

Paso 4: Finalizar la conversación

- Una vez que hayas obtenido la información que necesitas, puedes finalizar la conversación con el "Sansi remoto".
- Simplemente despídete o cierra la ventana de chat según sea apropiado.

3.3 Cierre de la clase

Al finalizar su clase deberá seguir los siguientes pasos antes de retirarse del aula.

Paso 1: Cierre de los sistemas

- Finalización de la subida del video a YouTube:
 - Tras subir la grabación de la clase a YouTube y clicar en "Guardar", se iniciará un proceso automático y el video quedará archivado en la cuenta.

Puede cerrar sesión en su cuenta de YouTube sin problemas.

2. Cierre de cuentas utilizadas

a. Asegúrese de cerrar sesión en todas las cuentas a las que haya accedido durante la sesión.

3. Verificación y guardado de archivos:

a. Verifique que todos los programas utilizados, archivos y documentos se hayan guardado correctamente.

b. Una vez confirmado, proceda a cerrar todos los programas y documentos.

Paso 2: Equipamiento y cierre del aula remota

4. Verificación del equipamiento:

a. Antes de que los estudiantes se vayan, asegúrese de que todos los accesorios y componentes del aula remota estén presentes y en condiciones adecuadas en concordancia con el catálogo.

b. Permita que los estudiantes se retiren y evite que se acerquen a su espacio de trabajo mientras lo hacen.

5. Apagado del equipamiento:

a. Apague el equipamiento utilizado en el siguiente orden:

- Computador.
- Tableta.
- Monitores.

- Televisores.

6. Cierre del aula:

- a. Verifique que no haya estudiantes en el aula remota.
- b. Solicite el cierre del ambiente al responsable.

7. Preparación para la próxima clase (si aplica):

a. Si hay otra clase programada inmediatamente después, asegúrese de que todos los componentes del aula remota estén presentes y en condiciones para el próximo docente.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer si la computadora no enciende?

En la mayoría de los casos esto se debe a que la toma de energía no esté bien conectada. Revisar si la clavija se encuentra correctamente conectada en la regleta o el estabilizador. Para evitar que esto ocurra, se debe evitar mover tanto el CPU como la regleta o estabilizador. El movimiento en la CPU puede provocar que los diferentes periféricos incluyendo la toma de energía terminen desconectándose. Si después de ajustar la toma de energía como también el conector en la CPU, contactarse con su responsable UTI.

¿Qué hacer si el televisor no enciende?

Ajustar la toma de energía y también el conector de energía del televisor. También puede verificar si el control remoto no se quedó sin energía (batería baja), si al presionar el botón de encendido en el control remoto no enciende el televisor, probar encendiendo el televisor manualmente presionando el botón "ON" que se encuentra en la parte inferior derecha del aparato, el televisor debería encender, luego de esto proceder a cargar la batería del control remoto conectándolo a un puerto USB de computadora o a un cargador USB con un cable USB con terminal tipo C. Si al realizar el procedimiento anterior persiste el problema contacte a su responsable UTI.

¿Qué hacer si la pizarra electrónica no enciende?

Verificar que el cable de energía este correctamente conectado a la toma de energía en la regleta o estabilizador, si el problema persiste contacte a su responsable UTI.

¿Cómo crear una escena?

Para la crear una escena se debe seleccionar el símbolo "+" en el menú "Escenas" como se muestra en la siguiente figura, aparecerá una ventana en la que podemos colocar el nombre que sea requerido, si no OBS nombrará de manera automática a la nueva escena:

Haciendo clic sobre la nueva escena veremos que el menú de fuentes se encuentra vacío, para introducir una nueva fuente hacer clic sobre el símbolo "+" que se encuentra en la parte de abajo, esto desplegará un menú en el que se podrá elegir el tipo de fuente que se quiere añadir como se muestra en la siguiente figura:

- » **Captura de entrada de audio:** permite añadir una fuente de audio, esta puede ser virtual o física (micrófonos o fuente de audio UBS).
- » **Captura de juego:** OBS Studio detectará automáticamente los juegos que se estén ejecutando y permitirá seleccionarlos para incluirlos como fuente de video.
- » **Captura de pantalla:** Esta opción permite añadir en tiempo real la pantalla completa.
- » **Captura de salida de audio:** Esta opción permite añadir en tiempo real una fuente de audio virtual o física por ejemplo la salida de audio de un programa o juego como también otros dispositivos.
- » **Captura de ventana:** Similar a la captura de pantalla, pero en lugar de capturar la pantalla, esta opción permite seleccionar una ventana específica de una aplicación.

- » **Dispositivo de captura de video:** Esta opción permite añadir en tiempo real una señal de video proveniente de una cámara, dispositivo de captura de video o cualquier otro dispositivo de video conectado a la computadora.
- » **Escena:** Con esta opción es posible combinar distintas escenas agregando una escena ya creada en la escena actual.
- » **Imagen:** Esta opción permite añadir una imagen desde la computadora.
- » **Navegador:** Permite añadir una web en la transmisión o grabación.
- » **Texto (GDI+):** Permite agregar texto dinámico. Se puede personalizar el texto con diferentes fuentes, tamaños, colores y estilos, y también se puede animar el texto para crear efectos visuales más llamativos.
- » **Origen de color:** permite elegir un color para llenar la pantalla completa. Es útil para colocar un fondo antes y después de terminar una grabación o transmisión.

Evaluación de conocimientos

PREGUNTAS

1. El documento que dio origen a la implementación de las aulas remotas se denomina _____.
2. Los equipos principales que componen el aula remota son _____.
3. OBS es un programa de código abierto utilizado para _____.
4. El espacio de trabajo principal de OBS se conoce como _____.
5. En OBS, una escena agrupa y organiza diversas _____.
6. La opción "Cámara virtual" de OBS permite _____.
7. La aplicación recomendada para usar la pizarra electrónica es _____.

8. La herramienta "Magic box" en la pizarra electrónica permite _____.
9. Para grabar la clase en OBS, se debe habilitar la opción ____.
10. La plataforma de almacenamiento de videos recomendada en la guía es _____.

Responde con falso o verdadero a las siguientes preguntas:

11. El encendido de los equipos (computadora, pizarra electrónica y televisor) no es importante para el uso de las aulas remotas.
12. OBS permite crear una cámara virtual para mostrar diversos elementos en la transmisión o grabación.
13. En OBS, una escena solo puede contener una fuente de video o audio.
14. La pizarra electrónica cuenta con herramientas como lápices digitales, borradores y formas geométricas.
15. No es posible subir videos de más de 1 hora de duración a YouTube.
16. El Sansi es un chatbot de inteligencia artificial que se puede utilizar durante las clases.
17. Al finalizar la clase, no es necesario cerrar sesión en las cuentas utilizadas.
18. Es recomendable verificar que todos los componentes del Aula Remota estén presentes y en condiciones antes de dejar el lugar.
19. Si la computadora no enciende, la solución es golpear suavemente el CPU.
20. Se puede crear una nueva escena en OBS clicando en el símbolo "+" en el menú "Escenas".

RESPUESTAS

1. Lineamientos para la Implementación de Salas de Producción Académica y Aulas Remotas
2. Computadora, pizarra electrónica y televisor
3. Grabar y transmitir videos
4. Modo estudio
5. Fuentes de video, audio y otros elementos visuales
6. Mostrar eficazmente diversos elementos en la transmisión o grabación
7. My Viewboard Whiteboard
8. Añadir elementos como video, audio, imágenes, documentos a la pizarra
9. "Iniciar grabación"
10. YouTube
11. Falso
12. Verdadero
13. Falso
14. Verdadero
15. Falso
16. Verdadero
17. Falso
18. Verdadero
19. Falso
20. Verdadero

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832